

**РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА В
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ****MODES OF FLOW OF GAS-LIQUID FLOW IN A HORIZONTAL WELL****ЗАИЧЕНКО ЕСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА***студент,
Тюменский индустриальный университет***ZAICHENKO ESENIYA ALEKSEYEVNA***student,
Tyumen Industrial University*

Известно, что на поздних стадиях разработки нефтяных месторождений добычу нефти зачастую осуществляют при пластовом давлении ниже давления насыщения, что может являться как следствием отклонений в реализации запроектированной системы разработки. Физические явления на границе раздела фаз в значительной степени зависят от режима течения газожидкостной смеси. Поэтому его корректное определение играет наиважнейшую роль при расчете многофазных потоков.

It is known that in the later stages of oil field development, oil production is often carried out at a reservoir pressure below the saturation pressure, which may be due to deviations in the implementation of the designed development system. Physical phenomena at the interface are largely dependent on the flow regime of the gas-liquid mixture. Therefore, its correct determination plays the most important role in the calculation of multiphase flows.

Ключевые слова: газожидкостная смесь, режимы течения, сегрегация потока, проскальзывание, горизонтальный канал, переходная зона.

Key words: gas-liquid mixture, flow regimes, flow segregation, slippage, horizontal channel, transition zone.

В горизонтальных и искривлённых скважинах (с углом наклона превышающем угол в 20°) наблюдается существенное разделение потока за счет того, что более тяжелая фаза стремится заполнить и занять нижнюю часть колонны.

Для двухфазного потока жидкости и газа названия и описания структур режимов течения, приведенные в различных

источниках [1, 2], совпадают. Это позволяет говорить об устоявшейся классификации для данного газожидкостного потока.

В горизонтальных трубах определяют следующие режимы течения жидкости (рисунки 1):

- расслоенные;
- переходный или прерывистый;
- распределенные.

Расслоенный режим (а) возникает при небольших скоростях движения фаз. Жидкость и газ разделены гравитационными силами, жидкость течет в нижней части канала, газ – в верхней. Выявляют сглаженный расслоенный режим, когда межфазная поверхность гладкая, и волновой, который характеризуется стабильными волнами на поверхности «газ-жидкость».

Кольцевой режим (а) в горизонтальном канале может возникнуть при очень больших расходах газа. Ядро, состоящее из газа и капель жидкости, движется с огромной скоростью, а жидкая фаза находится в виде тонкой пленки в пристенной области. Также выделяют волновой кольцевой режим, который является переходным между снарядным и кольцевым режимами.

Переходные режимы (б) представлены снарядным и продолговато-пузырьковым. Оба эти режима характеризуются наличием жидких пробок, преграждающих канал в его поперечном сечении и разделенных газовыми карманами, и слоем жидкости,

движущимся в нижней части канала. В случае снарядного режима, при достаточно больших расходах газа, в пробках жидкости присутствуют маленькие пузырьки газа. Продолговато-пузырьковый режим наблюдается при небольших расходах газа, когда течение более спокойно и в пробках жидкости отсутствуют пузырьки газа.

Распределенный режим (в) наблюдается в потоках с большими расходами жидкости. Газовая фаза рассредоточена в жидкости и движется со скоростью потока, то есть, между фазами отсутствует явление проскальзывания. В скважинах, эксплуатирующих пласты при давлении ниже давления насыщения, наиболее часто встречаются пузырьковый и снарядный режимы течения, так как они наблюдаются при низких скоростях движения потока, обусловленных вынужденно малой депрессией. Данные режимы течения хорошо описываются моделью потока дрейфа.

Рис. 1. Режимы течения газожидкостного потока в горизонтальной скважине.

Режимы водонефтяного потока отличаются от режимов газожидкостного потока. В горизонтальном канале, с сильным расслоением фаз выделяют следующие режимы (рисунок 2):

- а) Расслоенный режим течения;
- б) Расслоенный режим со смешиванием на границе;
- в) Нефтяные капли в воде и вода;
- г) Нефтяная эмульсия в воде;
- д) Капли нефти в воде и капли воды в нефти;
- е) Эмульсия воды в нефти. (рис. 2).

На рисунке 3 показаны возможные режимы течения по стволу горизонтальной скважины в случае трёхфазного потока. Скорость движения и доля фазы в потоке пропорционально возрастают вдоль каждой оси.

Рассмотренные режимы течения в существенной степени определяют характер межфазного взаимодействия, а именно обмен массой, импульсом и энергией, что отражается как на продуктивности отдельного участка скважины, так и на общей продуктивности скважины в целом.

Рис. 2. Режимы течения водонефтяного потока в горизонтальной скважине.

Рис. 3. Карта распределения режимов потока для горизонтальных скважин.

На данный момент сложилась практика моделирования каждого режима течения отдельно в зависимости от его структуры. При моделировании и расчёте режимов течения их идентификация осуществляется с помощью карт режимов потока. Карты режимов потока, в свою очередь, получают путём проведения лабораторных экспериментов на специальных установках с трубами большого диаметра, сопостави-

мыми по размерам с применяемыми на промысле.

Таким образом, в горизонтальных скважинах могут наблюдаться расслоенный, переходный и распределенный режимы потока. Наиболее негативными из перечисленных режимов потока при добыче нефти можно выделить переходные режимы, при которых продвижение нефти от забоя к устью скважины осложняется

наличием значительного количества пузырями газа. Из-за влияния на режим потока такого большого количества факторов, исследования по определению возможных режимов потока даже при некоторых фиксированных параметрах занимают значительное время.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уоллис Г. Одномерные двухфазные течения. М.: Мир, 1970. 436 с

2. Чисхолм Д. Двухфазные течения в трубопроводах и теплообменниках. М.: Недра, 1986. 204 с.

REFERENCE (TRANSLITERATED)

1. Wallis G. One-dimensional two-phase flow. M.: Mir, 1970. 436

2. Chisholm D. Two-phase flows in pipelines and heat exchangers. M.: Nedra, 1986. 204 p.

© Заиченко Е.А, 2019.